

Indicadores Estatísticos para as Bibliotecas das IES de Portugal

Enquadramento

A recolha de informação quantitativa sobre as atividades, serviços e produtos desenvolvidos nas Bibliotecas do Ensino Superior (BES) constitui um elemento indispensável para as atividades de planeamento e prospetiva e de formulação de políticas para o setor. Medir o que se faz constitui a base indispensável para se poder analisar o impacto do que fazem as BES. Assim, a recolha de informação quantitativa permite fundamentar decisões de tipologia e impactos diversificados.

A identificação, análise e compilação de um conjunto de indicadores a aplicar nas BES, bem como, a elaboração das respetivas orientações para a recolha dessa informação, foram objeto de análise e debate no [1º Workshop das Bibliotecas do Ensino Superior](#), que teve lugar na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa no dia 30 de março de 2016. No seguimento deste Workshop foram revistos e aperfeiçoados os indicadores pela equipa do GT-BES e definido um plano para aplicação em fase de teste num projeto-piloto a desenvolver com 15 bibliotecas do ensino superior.

O projeto-piloto decorreu de abril de 2018 a Março de 2019 e teve como finalidade uma melhor definição dos indicadores, do seu enquadramento e da sua aplicação. O projeto-piloto teve como objetivos: i) Preparar a ferramenta para recolha dos dados; ii) Recolher dados de 2017 para teste dos indicadores propostos; iii) Avaliar e afinar o processo de recolha de dados; iv) Validar e apresentar uma proposta final de indicadores; v) Propor a implementação generalizada dos indicadores a partir de 2018/2019; vi) Documentar o processo e os indicadores.

Neste período foram recolhidos os dados relativos ao ano de 2017 para as 15 bibliotecas participantes e, adicionalmente à fase de teste dos indicadores, todo o processo foi devidamente documentado. O piloto teve a participação de 15 bibliotecas: Biblioteca das Ciências da Saúde da Universidade de Coimbra (CSUC); Biblioteca do Instituto Universitário Egas Moniz Egas Moniz (IUEM); Biblioteca da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE); Biblioteca da Escola Superior de Saúde de Santa Maria (ESSSM); Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa (FCSH UNL); Biblioteca da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP); Biblioteca da Faculdade de Psicologia / Instituto de Educação – Universidade de Lisboa (FP-IE – UL); Bibliotecas do Instituto Politécnico de Bragança (IPB); Biblioteca da Escola Superior de Educação de Viseu – Instituto Politécnico de Viseu (ESEV – IPV); Biblioteca do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL); Biblioteca Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA); Bibliotecas da Universidade do Minho (SDUM); Biblioteca da Universidade do Algarve (UALg); Bibliotecas da Universidade de Aveiro (UAveiro); Biblioteca da Universidade Católica Portuguesa (UCP Porto); Biblioteca da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

O piloto iniciou-se com um processo de identificação das bibliotecas participantes e depois em junho de 2018 com uma reunião de arranque para esclarecimentos e definição do processo de recolha de indicadores e documentação do projeto. A fase de teste foi efetivada com os dados relativos ao ano de 2017 e recolhidos com recurso ao MS excel. Este exercício de teste com dados de 2017 das 15 bibliotecas permitiu identificar as dificuldades na aplicação dos indicadores selecionados, assim como as formas mais adequadas de as ultrapassar, documentando devidamente o processo.

O projeto-piloto foi da responsabilidade do Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Ensino Superior da BAD, planeado por um sub-grupo executivo do GT-BES composto por Margarida Carvalho (UTAD), Margarida Vargues (UALG), Maria José Aurindo (ESHT Estoril), Maria João Amante (ISCTE-IUL), Maria João Pinto (UCatólica), Maria da Luz Antunes (ESTS-IPL) Pedro Príncipe (UMINHO). No desenvolvimento do processo de recolha e documentação o projeto foi coordenado por Pedro Príncipe, Margarida Vargues e Maria Aurindo do GT-BES e Ana Inácio do ISCTE-IUL como uma das bibliotecas participantes.

Como resultado do projeto piloto publica-se uma versão final dos indicadores para consulta e validação no grupo de discussão a realizar no 4º Encontro das BES e futura aplicação às BES portuguesas que queiram iniciar um processo de adesão voluntária cooperando na utilização destes indicadores para recolher informação de apoio à tomada de decisão, estudos de benchmarking e informação estatística genérica.

ÍNDICE

EIXO 1 - UTILIZADORES	3
EIXO 2 - HORAS E DIAS DE ABERTURA	4
EIXO 3 - LOCAIS	5
EIXO 4 - EQUIPAMENTO	5
EIXO 5 – COLEÇÕES	7
EIXO 6 - SERVIÇOS	11
EIXO 7 - RECURSOS HUMANOS	15
EIXO 8 – ORÇAMENTO	17

EIXO 1 - UTILIZADORES

UTILIZADORES INTERNOS

Número total de estudantes + docentes + investigadores + pessoal não docente

Fonte: Relatório anual da instituição

ESTUDANTES

Número total de estudantes 1º ciclo + 2º ciclo + 3º ciclo + outros

Fonte: Relatório anual da instituição

ESTUDANTES DE 1º CICLO (Estudantes de licenciatura)

ESTUDANTES DE 2º CICLO (Estudantes de mestrado)

ESTUDANTES DE 3º CICLO (Estudantes de doutoramento)

OUTROS (Estudantes de outros cursos, nomeadamente de pós-graduação e especialização e

de Cursos Técnicos Superiores Profissionais)

DOCENTES

Fonte: Relatório anual da instituição

INVESTIGADORES

Fonte: Relatório anual da instituição

PESSOAL NÃO DOCENTE

Fonte: Relatório anual da instituição

UTILIZADORES EXTERNOS

Número total de utilizadores externos registados no SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca (incluindo os sujeitos a taxas de inscrição) que não constam dos pontos anteriores, mas a quem é reconhecido o direito à utilização de todos ou alguns dos serviços que a Biblioteca oferece (por ex.: protocolos institucionais, centros adstritos, acordos com escolas profissionais ou outras instituições, estudantes matriculados em cursos de verão, etc.)

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

ESTUDANTES

DOCENTES (incluir antigos docentes quando aplicável)

INVESTIGADORES (incluir antigos investigadores quando aplicável)

PÚBLICO EM GERAL

ALUMNI

EIXO 2 - HORAS E DIAS DE ABERTURA

DIAS DE ABERTURA ANUAL

Número total de dias, durante o ano, em que a Biblioteca está aberta. Incluem-se os dias correspondentes aos fins-de-semana, aberturas extraordinárias para exames, etc., sempre que os utilizadores são atendidos por pessoal técnico Bibliotecario. No caso de Bibliotecas com pontos de serviço distintos, são considerados os dados correspondentes à Biblioteca que ofereça o horário de maior duração

HORAS DE ABERTURA SEMANAL

Número total de horas semanais, durante o ano, em que a Biblioteca está aberta. Incluem-se as horas correspondentes aos fins-de-semana, aberturas extraordinárias para exames, etc., sempre que os utilizadores são atendidos por pessoal técnico Bibliotecario. No caso de Bibliotecas com pontos de serviço distintos, são considerados os dados correspondentes à Biblioteca que ofereça o horário de maior duração (deverá ter-se como referência o horário mais frequente durante o ano-letivo)

HORAS DE ABERTURA EXTRAORDINÁRIA

Número total de horas em que a abertura dos espaços da Biblioteca é feita por pessoal não técnico do serviço (por ex.: seguranças, e outros)

EIXO 3 - LOCAIS

NÚMERO DE BIBLIOTECAS

Número total de Bibliotecas. Contabilizam-se cada uma das Bibliotecas, em que sejam oferecidos serviços aos utilizadores, quer se trate de uma Biblioteca independente, ou de uma Biblioteca que faça parte de uma unidade administrativa mais vasta (por ex.: uma Biblioteca departamental). Contabilizam-se, igualmente, pontos de serviço móveis, quando aplicável

SUPERFÍCIE TOTAL (M² CONSTRUÍDOS)

Soma das superfícies de todos os pontos de serviço que integram a Biblioteca, contabilizando-se todas as áreas (uso público, armazenamento e depósitos, zonas de exposições, áreas de trabalho técnico, etc.)

POSTOS DE LEITURA

Soma dos lugares sentados, nomeadamente, Postos individuais + Postos em sala(s) de leitura + Postos em salas para trabalho em grupo + Postos de leitura informal

POSTOS INDIVIDUAIS (GABINETES)

Número total de postos de leitura individuais à disposição dos utilizadores, geridos pela

Biblioteca. Incluem-se os postos de trabalho individual para leitura ou consulta de materiais,

com ou sem equipamento informático ou audiovisual

POSTOS NA(S) SALA(S) LEITURA

Número total de lugares em salas de leitura, auditórios, salas de formação, anfiteatros e salas

de atos ou espaços para atividades, geridos pela Biblioteca

POSTOS EM SALAS PARA TRABALHO EM GRUPO

Número total de postos de leitura destinados ao trabalho em grupo, geridos pela Biblioteca

POSTOS DE LEITURA INFORMAL

Locais de leitura que não se enquadram nos locais tradicionais de estudo, geridos pela Biblioteca

ESPAÇOS DE EXTENSÃO CULTURAL/SOCIAL E/OU FORMAÇÃO E SERVIÇOS

Soma de Espaços de extensão cultural/social + Espaços de formação (zonas de exposição, salas de formação, auditórios, bares)

ESPAÇOS PRÓPRIOS PARA UTILIZADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

ESTANTES (metros lineares)

Soma de estantes em livre acesso + estantes em depósito. Longitude das estantes destinadas ao fundo documental, livres ou ocupadas, geridas pela Biblioteca. Excluem-se os depósitos ou armazéns externos que não são geridos diretamente pela Biblioteca

ESTANTES EM LIVRE ACESSO

Metros lineares em livre acesso

ESTANTES DEPÓSITO

Metros lineares em depósito

EIXO 4 - EQUIPAMENTO

PARQUE INFORMÁTICO PARA USO DO SERVIÇO

Conjunto de todos os terminais e equipamentos informáticos (fixos e portáteis) para uso exclusivo do pessoal da Biblioteca

Fonte: Inventário informático da instituição

PARQUE INFORMÁTICO PARA USO PÚBLICO

Conjunto de todos os terminais e equipamentos informáticos (fixos e portáteis) destinados aos utilizadores e situados em espaços da Biblioteca. Inclui *tablets*, leitores de *ebooks* e

dispositivos móveis similares, e também, equipamento das salas de grupo de uso público, geridas pela Biblioteca

PARQUE INFORMÁTICO (OUTRO)

Inclui *maker spaces*, estúdios de gravação, etc.

TOMADAS ELÉCTRICAS PARA PORTÁTEIS E OUTROS DISPOSITIVOS MÓVEIS

Número de tomadas elétricas para portáteis e outros dispositivos móveis. Indicador importante para aferir se a Biblioteca está preparada para utilizadores com computador próprio e/ou outros dispositivos móveis

REDE WIRELESS

Existência ou inexistência de redes wireless

PARA UTILIZADORES INTERNOS

Para utilizadores internos ou Eduroam (utilizadores afetos a uma IES)

PARA UTILIZADORES EXTERNOS

Rede wireless aberta aos utilizadores externos/público em geral

LEITORES E REPRODUTORES DIVERSOS (MICROFICHAS, VÍDEOS, ETC.)

Leitores e reprodutores de microfichas, vídeos, cassetes, discos compactos, discos óticos, etc. autónomos ou que funcionem como periféricos de um computador, em equipamentos públicos ou da equipa. Inclui impressoras, *scanners* e máquinas de reprografia – fotocopiadoras, situadas nas instalações da Biblioteca

LEITORES E REPRODUTORES PARA UTILIZADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Leitores e reprodutores para utilizadores com necessidades especiais. Inclui computadores, impressoras braille e monitores para amblíopes, etc.

SISTEMAS DE AUTOEMPRÉSTIMO/AUTODEVOLUÇÃO

Número de máquinas ou outros sistemas para autoempréstimo ou autodevolução para as operações de circulação da Biblioteca

EIXO 5 – COLEÇÕES

MONOGRAFIAS EM PAPEL

TÍTULOS DE MONOGRAFIAS EM PAPEL

Número total de títulos (registos bibliográficos) de monografias em papel, catalogados e informatizados. Retificável se houver eliminações

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

EXEMPLARES DE MONOGRAFIAS EM PAPEL NO CATÁLOGO INFORMATIZADO (TOTAL)

Número total de exemplares de monografias em papel, catalogados e informatizados. Retificável se houver eliminações

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

EXEMPLARES DE MONOGRAFIAS EM PAPEL INTEGRADOS E TRATADOS NO SGIB OU OUTRA

FORNE FIDEDIGNA DEFINIDA POR CADA BIBLIOTECA DURANTE O ANO DE REFERÊNCIA

Soma do número de exemplares integrados por compra + por doação e permuta e tratados no

SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca durante o ano de referência

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

POR COMPRA

Número total de exemplares de monografias em papel, adquiridos por compra, integrados e

tratados no SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca durante o ano de referência

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

POR DOAÇÃO E PERMUTA

Número total de exemplares de monografias em papel, adquiridos por doação ou permuta,

integrados e tratados no SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca durante o

ano de referência

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

MATERIAL NÃO-LIVRO

TÍTULOS DE MATERIAL NÃO LIVRO

Número total de títulos (registos bibliográficos) de monografias audiovisuais e material

não-livro em qualquer suporte catalogados e informatizados: vídeos, DVD, CD, mapas,

fotografias, diapositivos e outros. Retificável se houver eliminações

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

EXEMPLARES DE MATERIAL NÃO LIVRO NO CATÁLOGO INFORMATIZADO

Número total de exemplares de material não livro em qualquer suporte, catalogados e informatizados (a incluir o material acompanhante neste tipo de suporte). Retificável se houver

eliminações

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

EXEMPLARES DE MATERIAL NÃO LIVRO INTEGRADOS E TRATADOS NO SGIB OU OUTRA

FORNE FIDEDIGNA DEFINIDA POR CADA BIBLIOTECA DURANTE O ANO DE REFERÊNCIA

Soma do número de exemplares integrados por compra + por doação e permuta e tratados no

SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca durante o ano de referência

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

POR COMPRA

Número total de exemplares de material não-livro, adquiridos por compra, integrados e tratados no SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca durante o ano de referência

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

POR DOAÇÃO E PERMUTA

Número total de exemplares de material não-livro, adquiridos por compra, integrados e tratados no SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca durante o ano de referência

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS EM PAPEL

TÍTULOS DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS EM PAPEL

Soma do número de títulos de publicações periódicas em papel ativas + títulos de publicações periódicas em papel inativas. Número total de títulos de publicações periódicas em papel existentes na Biblioteca. Contabilizam-se títulos não assinaturas. Retificável se houver eliminações

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

TÍTULOS DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS EM PAPEL (ATIVAS)

Soma do número de títulos de publicações periódicas em papel integrados por compra + títulos de publicações periódicas em papel integradas por oferta ou permuta. Número total de títulos de publicações periódicas em papel que são recebidas (ativas) existentes na Biblioteca.

Contabilizam-se títulos, não assinaturas

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

POR COMPRA

Número total de títulos de publicações periódicas em papel que são recebidas (ativas) e integradas na Biblioteca por compra. Contabilizam-se títulos, não assinaturas

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

POR DOAÇÃO OU PERMUTA

Número total de títulos de publicações periódicas em papel que são recebidas (ativas) e integradas na Biblioteca por doação ou permuta. Contabilizam-se títulos, não assinaturas

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

TÍTULOS DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS EM PAPEL INACTIVAS

Número total de títulos de publicações periódicas em papel registadas na Biblioteca e das quais já não se recebem números na atualidade por qualquer motivo. Contabilizam-se títulos e não assinaturas

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

RECURSOS ELECTRÓNICOS

MONOGRAFIAS ELECTRÓNICAS (EBOOKS) PAGOS

Número total de títulos de monografias eletrónicas (registos bibliográficos) adquiridos pela Biblioteca. Incluem-se os títulos das monografias a que se acede por subscrição de uma base

de dados que os contenha/disponibilize
PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS ELETRÓNICAS

Número total de títulos de publicações periódicas eletrónicas comprados pela Biblioteca.

Incluem-se os títulos das publicações periódicas a que se acede por assinatura de uma base

de dados que os contenha. Contabilizam-se títulos diferentes, que não são adquiridos por

assinatura (por ex. o mesmo título disponível em dois recursos eletrónicos com diferentes

coberturas contabiliza-se uma única vez)

Fonte: Serviço de aquisições da Biblioteca e/ou dados fornecidos pela B-on.

BASES DE DADOS SUBSCRITAS (PAGAS) A QUE SE ACEDE

Conjunto de Base de dados com texto integral a que se acede + Bases de dados sem texto integral a que se acede

Fonte: Serviço de aquisições da Biblioteca e/ou dados fornecidos pela B-on

BASES DE DADOS DE TEXTO INTEGRAL PAGAS A QUE SE ACEDE

Bases de dados de texto integral pagas a que se acede e das quais não conhecemos com

detalhe o número de títulos de cada tipologia documental. As que foram contabilizadas em

monografias eletrónicas (*ebooks*) e em publicações eletrónicas pagas, não se contabilizam

aqui)

Fonte: Serviço de aquisições da Biblioteca e/ou dados fornecidos pela B-on

BASES DE DADOS SEM TEXTO INTEGRAL A QUE SE ACEDE

Bases de dados sem texto integral, pagas a que se acede. Número total de bases de dados de

referência, de indicadores, etc.

Fonte: Serviço de aquisições da Biblioteca e/ou dados fornecidos pela B-on

RECURSOS ELECTRÓNICOS PRÓPRIOS (REPOSITÓRIO)

Conjunto de recursos eletrónicos próprios em acesso aberto” + recursos eletrónicos próprios sem acesso aberto. Número de documentos resultado da atividade de docência e

investigação e de apoio à docência e investigação gerados pela própria instituição

Fonte: Repositório digital institucional de cada Biblioteca e outros sistemas disponíveis na internet

RECURSOS ELECTRÓNICOS PRÓPRIOS EM ACESSO ABERTO

Número de documentos resultado da atividade de docência e investigação e de apoio à docência e investigação gerados pela própria instituição e de acesso aberto a qualquer utilizador

Fonte: Repositório digital institucional de cada Biblioteca e outros sistemas disponíveis na internet

RECURSOS ELECTRÓNICOS PRÓPRIOS EM ACESSO RESTRITO

Número de documentos resultado da atividade de docência e investigação e de apoio à docência e investigação gerados pela própria instituição mas de acesso restrito ou embargado

Fonte: Repositório digital institucional de cada Biblioteca e outros sistemas disponíveis na internet

TÍTULOS INFORMATIZADOS POR ANO

Número total de títulos (registos bibliográficos), de qualquer tipo de documento catalogados por ano.

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

TOTAL DE TÍTULOS INFORMATIZADOS

Número total de títulos (registos bibliográficos), de qualquer tipo de documento, catalogados até 31 de Dezembro do ano de referência

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

TOTAL DE EXEMPLARES INFORMATIZADOS

Número total de exemplares, de qualquer tipo de documento, catalogados até 31 de Dezembro do ano de referência

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

TOTAL DE EXEMPLARES NÃO INFORMATIZADOS

Número total exemplares, de qualquer tipo de documento, existentes na Biblioteca e pendentes para catalogação e informatização até 31 de Dezembro do ano de referência

TOTAL DE RECURSOS DE APOIO A UTILIZADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Número total de livros em Braille, Audiolivros e outros recursos com função idêntica

FUNDO ANTIGO

TOTAL DE MANUSCRITOS

Número total de manuscritos pertencentes ao fundo antigo

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

TOTAL DE INCUNÁBULOS

Número total de incunábulos da Biblioteca

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

TOTAL DE IMPRESSOS 1501-1800

Número total de exemplares impressos entre 1501 e 1800

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

TOTAL DE IMPRESSOS 1801-1900

Número total de exemplares impressos entre 1801 e 1900

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

EIXO 6 - SERVIÇOS**NÚMERO DE ENTRADAS NAS BIBLIOTECAS**

NOTA: indicar o sistema utilizado para a recolha de dados (manual ou automático). As Bibliotecas que dispõem de contadores automáticos devem dividir por dois o número total de entradas ou saídas registadas pelo contador e retirar 10% ao número obtido

As Bibliotecas que não dispõem de contadores devem contabilizar de forma manual todos os visitantes de uma semana de um período de afluência máxima de visitantes e todos os visitantes de uma semana de afluência mínima de utilizadores. Como o ano tem 52 semanas, o número de visitantes da semana de afluência máxima multiplica-se por 39 e o número de visitantes da semana de afluência mínima multiplica-se por 13. A soma de ambos os valores equivale ao número total de visitantes.

EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO

Soma dos empréstimos a utilizadores internos e externos. Contabilizam-se apenas os empréstimos e renovações de material bibliográfico a utilizadores da Biblioteca. Não devem ser contabilizados os empréstimos de outros materiais e equipamentos feitos através do SGIB e que não são material bibliográfico, assim como não devem ser contabilizados os empréstimos que algumas Bibliotecas realizam para gestão interna ou serviços técnicos da Biblioteca

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

EMPRÉSTIMO A UTILIZADORES INTERNOS

Número de empréstimos que a Biblioteca realiza aos utilizadores internos.

Contabilizam-se os

empréstimos e renovações de material bibliográfico

EMPRÉSTIMO A UTILIZADORES EXTERNOS

Número de empréstimos que a Biblioteca realiza aos utilizadores externos.

Contabilizam-se os

empréstimos e renovações de material bibliográfico

VISITAS À PÁGINA WEB DA BIBLIOTECA

Número de visitas anuais às páginas web da Biblioteca. Número de páginas vistas durante o período definido no ano anterior, segundo o *Google Analytics*

Fonte: *Google Analytics*

CONSULTAS AO CATÁLOGO DA BIBLIOTECA

Total de consultas ao Catálogo (número total de situações em que se realizou uma consulta ao catálogo).

Fonte: SGIB ou outra fonte fidedigna definida por cada Biblioteca

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ELETRÓNICOS**PESQUISAS OU CONSULTAS EM RECURSOS ELETRÓNICOS PAGOS**

Soma de pesquisas ou consultas em recursos eletrónicos pagos *counter* + NÃO *counter*

PESQUISAS OU CONSULTAS EM RECURSOS ELETRÓNICOS PAGOS: DADOS COUNTER

Relatório *Counter* DB1 pesquisas. DB1 = Pesquisas, pesquisas federadas (robots) em bases de dados

Fonte: Fornecedor

PESQUISAS OU CONSULTAS EM RECURSOS ELETRÓNICOS PAGOS: DADOS NÃO COUNTER

Pesquisas ou consultas em recursos eletrónicos: dados NÃO *counter*

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

DOCUMENTOS DESCARREGADOS DOS RECURSOS ELETRÓNICOS PAGOS

Soma dos documentos descarregados em recursos eletrónicos pagos *counter* + NÃO *counter*

DOCUMENTOS DESCARREGADOS DOS RECURSOS ELETRÓNICOS: DADOS COUNTER

Relatório COUNTER JR1. JR1 = Downloads (=pedidos). Visualizar no ecrã, descarregar para

disco, imprimir, enviar por correio eletrónico

Fonte: Fornecedor

DOCUMENTOS DESCARREGADOS DOS RECURSOS ELETRÓNICOS: DADOS NÃO COUNTER

Documentos descarregados dos recursos eletrónicos dados NÃO *counter*

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

CONSULTAS EM RECURSOS ELETRÓNICOS PRÓPRIOS

Número de pesquisas ou consultas em recursos eletrónicos próprios realizadas no ano de referência

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

DOCUMENTOS DESCARREGADOS DE RECURSOS ELETRÓNICOS PRÓPRIOS

Número de documentos descarregados de recursos eletrónicos próprios ao longo do ano de referência

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

PESQUISAS OU CONSULTAS EM RECURSOS ELETRÓNICOS GRATUITOS SELECIONADOS PELA BIBLIOTECA

FORMAÇÃO DE UTILIZADORES

NÚMERO DE CURSOS REALIZADOS

Soma do número de cursos creditados + cursos não creditados. Curso é cada edição de uma unidade educativa em que se disponibiliza um conjunto estruturado de conhecimentos teóricos e/ou práticos. A edição de um Curso é constituída por "n" sessões que se traduzem em horas.

Contabiliza-se o número dos vários cursos que se realizam (não as sessões). Não se consideram Cursos: Visitas guiadas, Jornadas de portas abertas ou Sessões de acolhimento.

FORMAÇÃO CREDITADA

Total de cursos com reconhecimento de créditos (no caso dos estudantes) ou dentro do programa de formação de Recursos Humanos

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

FORMAÇÃO NÃO CREDITADA

Total de cursos sem reconhecimento de créditos (no caso dos estudantes) ou fora do programa de formação de Recursos Humanos

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

NÚMERO DE HORAS REALIZADAS

Soma do número de horas de formação creditada + horas de formação não creditada. Total do

número de horas dos cursos realizados como formação creditada e não creditada

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

NÚMERO DE HORAS DE FORMAÇÃO CREDITADA

Número de horas dos cursos identificados em "formação creditada". Número de horas dos

cursos com reconhecimento de créditos (no caso dos estudantes) ou cursos dentro do

programa de formação de Recursos Humanos

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

NÚMERO DE CRÉDITOS

Soma do número de créditos atribuído às diferentes unidades educativas da Biblioteca.

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

NÚMERO DE HORAS DE FORMAÇÃO NÃO CREDITADA

Número de horas dos cursos identificados em "formação não creditada".

Número de horas dos

cursos sem reconhecimento de créditos (no caso dos estudantes) ou cursos fora do programa de formação de Recursos Humanos. Inclui-se a formação realizada pelos fornecedores

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

NÚMERO DE PARTICIPANTES NA FORMAÇÃO

Soma do número de participantes em formação creditada + Participantes em formação não

creditada. Número total de participantes na formação realizada no ano de referência.

PARTICIPANTES EM FORMAÇÃO CREDITADA

Número de utilizadores que assistem a formação creditada realizada no ano de referência

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

PARTICIPANTES EM FORMAÇÃO NÃO CREDITADA

Número de utilizadores que assistem a formação não creditada realizada no ano de referência

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

MATERIAIS FORMATIVOS

Número de materiais formativos elaborados pela Biblioteca: tutoriais, apresentações, perguntas frequentes (FAQs), questionários, exercícios, vídeos e outros produtos completos

concebidos para a formação presencial ou em linha (contam uma vez apenas ou sempre que haja uma alteração)

EIB - BIBLIOTECA COMO SERVIÇO QUE FAZ O PEDIDO

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

TOTAL DE PEDIDOS A OUTROS SERVIÇOS

NOTA: se um pedido de utilizador gera vários pedidos de documento a Bibliotecas diferentes,

contam-se todos os pedidos mesmo que só um tenha resultado positivo

Soma do número de pedidos a Bibliotecas Portuguesas + pedidos ao estrangeiro

PEDIDOS A BIBLIOTECAS PORTUGUESAS

Número de pedidos a Bibliotecas Portuguesas (excluir pedidos a outra Biblioteca da mesma instituição)

PEDIDOS A BIBLIOTECAS ESTRANGEIRAS

Número de pedidos a Bibliotecas estrangeiras

PEDIDOS COM RESULTADOS POSITIVOS

Do total de pedidos feitos, contabilizar o número dos que tiveram um resultado positivo i.e.

dos quais foi feita a receção dos documentos pedidos

PEDIDOS DE EMPRÉSTIMO

Do total de pedidos feitos, contabilizar o número de pedidos de empréstimo de originais

EIB - BIBLIOTECA COMO SERVIÇO QUE RESPONDE AO PEDIDO

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

TOTAL DE PEDIDOS RECEBIDOS DE OUTROS SERVIÇOS

Soma do número de pedidos a Bibliotecas Portuguesas + pedidos a Bibliotecas estrangeiras. Número total de pedidos recebidos de outros serviços

PEDIDOS DE BIBLIOTECAS PORTUGUESAS

Número de pedidos recebidos de Bibliotecas Portuguesas

PEDIDOS DE BIBLIOTECAS ESTRANGEIRAS

Número de pedidos recebidos de Bibliotecas estrangeiras

PEDIDOS POSITIVOS

Do total de pedidos recebidos, contabilizar o número dos que foram satisfeitos positivamente,

o que significa o envio dos documentos solicitados

PEDIDOS DE EMPRÉSTIMO

Do total de pedidos recebidos, contabilizar o número dos pedidos de empréstimo de originais (monografias)

SERVIÇO DE REFERÊNCIA

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

TOTAL DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS/PEDIDOS DE REFERÊNCIA

Número total de atendimentos ou pedidos recebidos de forma presencial ou não-presencial

PRESENCIAL

Número de atendimentos presenciais

NÃO-PRESENCIAL

Número de pedidos recebidos via email, telefone, sistemas de chat ou outros meios.

SERVIÇO DE APOIO AOS UTILIZADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Número de pedidos de documentos e outros recursos + documentos produzidos e/ou convertidos para formatos acessíveis.

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

TOTAL DE PEDIDOS DE DOCUMENTOS E OUTROS RECURSOS

Número de pedidos de documentos e outros recursos

TOTAL DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS EM FORMATOS ACESSÍVEIS

Número de documentos produzidos e/ou convertidos para formatos acessíveis

VISITAS À BIBLIOTECA

Total do número de visitas ao espaço da Biblioteca, incluindo visitas guiadas, por marcação ou outras

EIXO 7 - RECURSOS HUMANOS

FORÇA DE TRABALHO TOTAL (JORNADA COMPLETA)

Soma do número de bibliotecários + assistentes técnicos + assistentes operacionais + pessoal administrativo + pessoal especializado + outras categorias

TÉCNICO SUPERIOR (BIBLIOTECÁRIOS)

Pessoal contratado como bibliotecário de acordo com o título académico licenciado ou outro

exigido para desempenhar funções como planeamento, organização, gestão e avaliação de

serviços, sistemas de Bibliotecas e informação

Fonte: Relação de postos de trabalho da Biblioteca

ASSISTENTES TÉCNICOS

Pessoal contratado com o 12º ano de escolaridade ou formação profissional equivalente

Fonte: Relação de postos de trabalho da Biblioteca

ASSISTENTES OPERACIONAIS

Pessoal com funções de assistente operacionais

Fonte: Relação de postos de trabalho da Biblioteca

PESSOAL ADMINISTRATIVO

Pessoal em tarefas administrativas ou secretariado

Fonte: Relação de postos de trabalho da Biblioteca

PESSOAL ESPECIALIZADO

Pessoal especializado não bibliotecário em áreas como informática, web, comunicação e

marketing, conservação e restauro, etc.

Fonte: Relação de postos de trabalho da Biblioteca

OUTRAS CATEGORIAS

Pessoal de apoio em modalidades de trabalho temporário, inclui estudantes bolseiros

Fonte: Relação de postos de trabalho da Biblioteca

FORMAÇÃO

NÚMERO DE FORMAÇÕES FREQUENTADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA BIBLIOTECA

Número de formações frequentadas diferentes (inclui cursos, congressos, comunicações,

palestras ou seminários) frequentadas pelos funcionários da Biblioteca. Duração mínima de

um curso: 1 hora

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Número total de participantes nos cursos referidos no ponto anterior

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

NÚMERO DE CURSOS REALIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA BIBLIOTECA

Número de cursos realizados, comunicações, palestras, etc. realizados pelo pessoal da

Biblioteca sem contar com a formação de utilizadores

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

NÚMERO DE HORAS DE FORMAÇÃO FREQUENTADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA BIBLIOTECA

Número de horas de formação frequentadas (inclui congressos, comunicações, palestras ou

jornadas) pelo pessoal da Biblioteca sem contar com a formação de utilizadores

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

GRUPOS DE TRABALHO

Número de órgãos de participação formados por membros da equipa da Biblioteca, onde

também podem participar utilizadores, que se encarregam da planificação de aspetos chave

da Biblioteca e executar melhorias no âmbito da sua atuação

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

PARTICIPANTES EM GRUPOS DE TRABALHO

Número de funcionários da Biblioteca integrados formalmente e de forma continuada nos

grupos de melhoria. Devem contar-se pessoas distintas. Ainda que um funcionário trabalhe

em vários grupos, contabilizar uma vez

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

EIXO 8 – ORÇAMENTO**GASTO EM RECURSOS DE INFORMAÇÃO**

Soma do total de despesa em suportes físicos + informação eletrónica

TOTAL DA DESPESA EM SUPORTES FÍSICOS

Soma do total da despesa em monografias em papel + publicações periódicas em papel +

material não livro

MONOGRAFIAS EM PAPEL

Despesa dedicada à compra de monografias em papel (as correspondentes

“Monografias em

papel por compra” no eixo Coleções)

Fonte: Serviço de aquisições da Biblioteca/Gestão da Biblioteca

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS EM PAPEL

Despesa dedicada à compra de publicações periódicas em papel (as correspondentes a

“Publicações periódicas em papel por compra” no eixo Coleções)

Fonte: Serviço de aquisições da Biblioteca/Gestão da Biblioteca

MATERIAL NÃO LIVRO

Despesa dedicada à compra de material não livro (as correspondentes a

“Material não livro

por compra” no eixo Coleções)

Fonte: Serviço de aquisições da Biblioteca/Gestão da Biblioteca

TOTAL DA DESPESA EM INFORMAÇÃO ELECTRÓNICA

Soma da despesa dedicada a monografias eletrónicas pagas + despesa dedicada a publicações

periódicas eletrónicas pagas + despesa dedicada a bases de dados pagas. Despesa em

informação eletrónica de qualquer tipo (monografias, publicações periódicas, bases de dados,

etc.). Neste ponto é necessário calcular o custo de toda a informação eletrónica

EBOOKS

Despesa dedicada à compra ou acesso a *EBOOKS* pagos. Inclui-se a despesa com *ebooks*

ligadas a plataformas com recursos em texto integral

Fonte: Serviço de aquisições da Biblioteca/Gestão da Biblioteca.

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS ELECTRÓNICAS

Despesa dedicada à compra ou acesso a publicações eletrónicas. Inclui-se a despesa com

publicações periódicas ligadas a plataformas com recursos em texto integral

Fonte: Serviço de aquisições da Biblioteca/Gestão da Biblioteca

BASES DE DADOS

Soma da despesa dedicada a bases de dados pagas com texto integral + bases de dados

pagas sem texto integral

BASES DE DADOS PAGAS COM TEXTO INTEGRAL

Despesa dedicada à compra ou acesso a bases de dados pagas de texto integral. Incluem-se

as plataformas em texto integral de livros, revistas, outros materiais, etc., relativamente às

quais não seja possível conhecer, de forma individualizada (separada) o custo de cada um dos

tipos de recurso

Fonte: Serviço de aquisições da Biblioteca/Gestão da Biblioteca

BASES DE DADOS PAGAS SEM TEXTO INTEGRAL

Despesa dedicada à compra ou acesso a bases de dados pagas sem texto integral (bases de dados de referência)

Fonte: Serviço de aquisições da Biblioteca/Gestão da Biblioteca

FONTES DE FINANCIAMENTO EM RECURSOS DE INFORMAÇÃO (%)

Percentagem das fontes de financiamento em recursos de informação

ORÇAMENTO DA BIBLIOTECA

Percentagem do financiamento da despesa dedicada a aquisições bibliográficas suportada pelo

orçamento que a Universidade atribui à Biblioteca

Fonte: Memória anual da Universidade/Serviço de aquisições da Biblioteca/Gestão da Biblioteca

ORÇAMENTO DA UNIVERSIDADE (à parte do orçamento da Biblioteca)

Percentagem do financiamento da despesa dedicada a aquisições bibliográficas suportada por

orçamento proveniente da Universidade, mas distinto do orçamento atribuído pela Universidade à Biblioteca (seja do orçamento central da Universidade, de uma Faculdade, de

um Departamento, etc.) que se destina à compra de recursos documentais e que é contabilizado na Biblioteca (imputado à Biblioteca)

SUBVENÇÕES EXTERNAS À UNIVERSIDADE

Percentagem do financiamento da despesa dedicada a aquisições bibliográficas suportada por

subvenções externas à Universidade

Fonte: Memória anual da Universidade/Serviço de aquisições da Biblioteca/Gestão da Biblioteca

DESPESA TOTAL COM O PESSOAL

Despesa total com o pessoal (euro). Refere-se ao total da remuneração bruta e total de subsídios/abonos. Soma de despesa com bibliotecários + assistentes técnicos + assistentes operacionais + pessoal administrativo + pessoal especializado + outras categorias

Fonte: Estatísticas da Biblioteca/Recursos Humanos da Universidade